

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дјумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Рахимов Бобур Истамович,
 Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
 Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: brakhimov002@gmail.com

**ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН
 АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК**

For citation: Rakhimov Bobur Istamovich. ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES COMMITTED AS A RESULT OF HOLIDGANTY IN THE FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 74-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419447>

АННОТАЦИЯ

Дунёдаги барча давлатларнинг миллий қонунчилигида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, хусусан шахснинг ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва қадр-қимматини турли жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишга алоҳида аҳамият берилган. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида “инсоният оиласининг ҳамма аъзоларига ҳос қадрқиммат ва уларнинг тенг, ажралмас ҳуқуқларини тан олиш эркинлик, адолат ва ялпи тинчлик асоси эканлиги” эътироф этилган. Мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича комплекс чора-тадбирлар, хусусан, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, бу борада давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлигини такомиллаштириш мақсадида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Мақолада муаллиф томонидан айрим хорижий мамлакатларда безорилик оқибатида содир этиладиган жиноятлар учун жавобгарлик масалалари тадқиқ этилган. Жумладан, ривожланган Европа мамлакатлари жиноят қонунчилигида безорилик оқибатида содир этиладиган жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормалар тавсифи, уларнинг асосий турлари, хусусан безорилик оқибатида қасддан одам ўлдириш, баданга қасддан оғир ва ўртача оғир шикаст етказиш ва бошқа жиноятлар таҳлил қилиниб, тегишли илмий-назарий хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: безорилик, жиноят қонуни, жамоат тартиби, жамоат ҳавфсизлиги, инсон ҳаёти ва соғлиғи, мулкка шикаст етказиш.

Рахимов Бобур Истамович,
 Самостоятельный соискатель Правоохранительная
 академия Республики Узбекистан
 E-mail: brakhimov002@gmail.com

**ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В
 РЕЗУЛЬТАТЕ ХУЛИГАНСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

АННОТАЦИЯ

В национальном законодательстве всех государств мира особое значение придается обеспечению прав и свобод человека, в частности защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности от различных преступных посягательств. Всеобщая декларация прав человека признает, что «ценность, присущая всем членам человеческой семьи, и признание их равных, неотъемлемых прав являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира». В нашей стране также проводятся комплексные меры по профилактике правонарушений, в частности, в целях повышения правосознания и культуры населения, совершенствования взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества. В статье автором исследованы вопросы ответственности в некоторых зарубежных странах за преступления, совершенные в результате хулиганства. В частности, была проанализирована характеристика норм ответственности за преступления, совершенные вследствие хулиганства в уголовном законодательстве развитых стран Европы, их основные виды, в частности, умышленное убийство вследствие хулиганства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести телесных повреждений и другие преступления, при этом сделаны соответствующие научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: хулиганство, уголовный закон, общественный порядок, общественная безопасность, жизнь и здоровье человека, причинение вреда имуществу.

Rakhimov Bobur Istamovich,

Independent researcher of Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan

E-mail: brakhimov002@gmail.com

ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES COMMITTED AS A RESULT OF HOLOGANITY IN THE FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

In the national legislation of all States of the world, special importance is attached to ensuring human rights and freedoms, in particular the protection of life, health, honor and dignity of the individual from various criminal encroachments. The Universal Declaration of Human Rights recognizes that "the inherent value of all members of the human family and the recognition of their equal, inalienable rights are the foundation of freedom, justice and universal peace." Comprehensive measures are also being taken in our country to prevent offenses, in particular, in order to increase the legal awareness and culture of the population, improve the interaction of state bodies and civil society institutions. In the article, the author examined issues of liability in some foreign countries for crimes committed as a result of hooliganism. In particular, the characteristics of the norms of responsibility for crimes committed as a result of hooliganism in the criminal legislation of the developed countries of Europe, their main types, in particular, intentional murder as a result of hooliganism, intentional infliction of grievous and moderate bodily harm and other crimes were analyzed, and the corresponding scientific and theoretical conclusions were made.

Keywords: hooliganism, criminal law, public order, public safety, human life and health, damage to property.

Жамоат тартибига қарши жиноятлар, хусусан безорилик учун жавобгарлик белгиланган хорижий давлатлар қонунчилигини икки гуруҳга ажратиб таҳлил қиламиз. Биринчи гуруҳга бевосита безорилик учун жавобгарлик назарда тутилган давлатлар ЖК, иккинчи гуруҳга безорилик мустақил жиноят сифатида назарда тутилмаган, аммо унинг белгилари жамоат тартиби ва хавфсизлигига қарши жиноятлар таркибига киритилган давлатларнинг ЖК киради.

Қуйида безорилик мустақил жиноят таркиби сифатида назарда тутилмаган, аммо жамоат тартиби ва хавфсизлигига қарши жиноятларнинг айримларига безориликнинг белгилари сингирилган давлатлар жиноят қонунчилигини таҳлил қиламиз.

Испания ЖК (1995.24.11) II Китобининг “Исён” деб номланувчи биринчи бобида оммавий тартибсизликлар учун жавобгарлик назарда тутилган (ЎзР ЖК 244-м.). Республикамиз жиноят қонунчилигига кўра мазкур жиноятнинг махсус объекти жамоат хавфсизлиги бўлгани, тадқиқотимиз объекти доирасига кирмагани боис, бу жиноятга алоҳида тўхталиб ўтишни лозим топмадик.

“Оммавий тартибсизликлар” (III боб)нинг 557-моддасида “жамоат тинчлигига тажовуз қилиш мақсадида гуруҳ таркибида ҳаракат қилган шахс мулкка зарар етказса, жамоат йўллари ва йўлақларда ҳаракатланаётганларга тўсқинлик қилса, бино ёки иншоотни эгаллаб олса, мазкур кодекснинг бошқа моддаларига кўра унга тайинланадиган жазодан қатъий назар олти ойдан уч йилгача озодликдан маҳрум, қилиш билан жазоланиши”[1], белгиланган.

Испания ЖКнинг ўзига хос жиҳати шундаки, унда безорилик билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар турли моддаларда назарда тутилган, ЖК 558-моддаси диспозициясида шахсингсудья ёки суд аъзолари ўтказаетган мажлисда, мансабдор шахслар ёки жамоат бирлашмалари томонидан ўтказилаётган оммавий тадбирларда, сайлов участкаси, давлат ташкилоти ёки корхонасида, ўқув муассасаси ёхуд маданий ёки спорт тадбирларини ўтказиш жараёнида жамоат тартибини кўпол равишдабузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган.

Испания ЖК 559-м.дабошқа шахсинг қонуний ҳуқуқларини амалга оширишига тўсқинлик қилиш мақсадида жамоат тартибини кўпол равишда бузганлик учун ҳам жавобгарлик белгиланган.

Телекоммуникация ёки почта тармоқлари ёки воситаларига тўсқинлик қилиш, бузиш, темир йўллари ёки темир йўл транспортига бошқача тарзда зарар етказганлик учун Испания ЖК 560-м. 1-,2-қ.ларида жавобгарлик назарда тутилган. Ушбу норманинг 3-қ.га асосан таъминотнинг узилиб қолишига ёки оғир оқибатларга сабаб бўлган аҳоли пунктидаги газ, сув, электр тармоқларига зарар етказганлик учун жавобгарлик белгиланган.

ЎзР ЖК 263-м.да темир йўл, дарё, денгиз ёки ҳаво транспорти воситалари, алоқа йўллари, улардаги иншоотлар, сигнализация қурилмалари, алоқа ёки бошқа транспорт ускуналарини қасддан бузиш, уларга шикаст етказиш ёки уларни бошқача усулда ярқосиз ҳолга келтириш учун жавобгарлик назарда тутилган. Бу жиноятлар таркиби тузилишига кўра ўхшаш бўлсада, бироқ жиноят объектига кўра бир-биридан фарқ қилади. Испания ЖК 560-м.да жавобгарлик белгиланган жиноятнинг бевосита объекти жамоат тартиби бўлса, ЎзР ЖК 263-м.да жавобгарлик белгиланган жиноятнинг бевосита объекти транспорт воситалари, уларнинг хавфсиз ҳаракатланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар саналади. Аммо ҳар икки жиноят ҳам аксарият ҳолларда безорилик мотиви билан содир этилади.

Тадқиқот натижалари Испания жиноят қонунчилигида жамоат тартибини сақлашга қаратилган бир қанча нормалар мавжудлигини кўрсатса-да, бу нормалар мазмунан ЎзР ЖК 277-м.да назарда тутилган безорилик жинояти белгиларини ифодалаб, ушбу қилмишларда жиноят мотиви асосий ўрин тутади.

Швейцария ЖК “Жамоат тинчлигига қарши жиноят ва қилмишлар” деб номланган ўн иккинчи бўлими нормалари жамоат тартибини муҳофаза этади[2].

Ушбу давлат ЖК 258-м.да таҳдид қилиш, ҳаёт, соғлиқ ёки мулк учун хавф мавжудлиги ҳақида ёлғон маълумотлар билан қўрқитганлик жиноят деб, баҳоланади, чунки ушбу ҳаракатлар одамлар орасида ваҳима уйғотиб, тартибсизликлар келтириб чиқаради, унда оммавий равишда жиноят содир этишга ёки зўрлик ҳаракатларини содир этишга чақирганлик учун ҳам жинойий жавобгарлик белгиланган (ЖК 259-м.), ЖК 260-м.га асосан бир гуруҳ шахслар томонидан зўрлик ишлатиб жамоат тартибини бузиш жиноят, деб топилади.

ЎзР ЖК 134-моддадаги қабрни таҳқирлаш белгилари Швейцария ЖК жамоат тинчлигига қарши жиноятлар бобининг 262-моддаси диспозициясига киритилган.

Юқоридагилардан хулоса қилиб, Швейцария ЖКда жавобгарлик белгиланган жамоат тартибига қарши жиноятларнинг қуйидаги ўзига хос жиҳатларини кўрсатишимиз мумкин:

1) Швейцария жиноят қонунчилигида “безорилик” учун мустақил нормада жавобгарлик белгиланмаган;

2) безориликни тавсифловчи белгилар Швейцария ЖКнинг “Жамоат тинчлигига қарши жиноят ва қилмишлар” номи бўлимининг турли моддаларида назарда тутилган;

3) Швейцария ЖКда жиноят таркибини ифодалашда жиноятнинг объектив ва субъектив белгиларига эътибор қаратилган;

4) Швейцария жиноят қонунчилигида жамоат тартиби ва тинчлигига қарши, шунингдек бошқа жиноятлар учун жавобгарлик белгилашда, бу қилмиш безорилик мотиви билан содир этилишига эътибор қаратилмайди.

Германия ЖК (1998 й. 13.11) “Жамоат тартибига қарши жазога сазовор қилмишлар” га бағишланган бўлими нормаларидаги жиноятлар турлича бўлиб, 123§да турар-жой дахлсизлигини бузганлик учун жавобгарлик белгиланган[3]. ЎзР ЖКда эса бу жиноят фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши жиноятлар бобида кўрсатилган бўлиб, жиноятнинг бевосита объекти жамоат тартиби эмас, балки фуқароларнинг турар жой дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

ГФР ЖК 124-§да ўзга шахслар ёки нарсаларга нисбатан биргаликда зўрлик ҳаракатларини амалга ошириш, уй-жойга, корхона ёки ўзга шахснинг ихтиёрида бўлган бинога қонунга хилоф равишда кириш ёки жамоат манфаатлари учун хизмат қилувчи биноларни беркитиб қўйиш мақсадида бир тўда шахсларни оммавий равишда йиғганлик учун, шахсга ёки мулкка зўрлик ишлатишда ифодаланган жамоат тартибини қўпол равишда бузилиши назарда тутилган ушбу нормани ЎзР ЖК 277-моддаси билан қиёсласак, бу ҳаракатларнинг жамиятда ўрнатилган юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик мотиви билан содир этилишини англаймиз.

ГФР ЖК безорилик билан боғлиқ ҳолда содир этиладиган жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларининг ўзига хослиги шундаки, жамоат тартибига қарши жиноятларнинг бирортасида безорилик мотиви аниқ ифодаланмаган. ГФР ЖК 125-моддаси жамоат тартибини бир гуруҳ шахслар томонидан: 1) шахсларга нисбатан зўрлик ишлатиш ёки мулкни нобуд қилиш; 2) бир гуруҳ шахслар томонидан зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш; 3) бир гуруҳ шахсларнинг бундай ҳаракатларни содир этиши тайёргарлик кўришига кўмак беришни ўз ичига олади.

ГФР ЖК 125-а §да бир гуруҳ шахслар томонидан зўрлик ишлатиб жамоат тинчлигини бузиш: 1) ўқ отар қуролдан фойдаланиб; 2) қилмишни содир этишда қўллаш учун ёнида бошқа қуролга эга бўлиш; 3) зўрлик ишлатиши натижасида ўзга шахснинг ҳаёти ёки соғлиғини хавф остига солиб қўйиш; 4) мародёрлик қилиш ёки ўзганинг мулкига жиддий зарар етказиш жавобгарликни ўта оғирлаштирувчи ҳолат деб баҳоланган [4].

ЎзР ЖК 277-м. 2-қ. “в” б. ва 3-қ. “б” б.лари юқорида келтирилган биринчи ва иккинчи ҳолатларга мувофиқ келади. Учинчи ҳолат эса ЎзР ЖК “Ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли жиноятлар” боби 117-м.даги хавф остида қолдиришнинг белгиларига мос келади.

ГФР ЖК 126§ да жамоат тинчлигини жиний жазога сазовор бўлган қилмишларни содир этиш билан кўрқитиш орқали бузганлик учун жавобгарлик белгиланган. Қилмишни жиноят деб топиш учун шахс:

1) бир гуруҳ шахсларнинг бошқа шахсларга зўрлик ишлатиши ёки 125а§ да назарда тутилган ҳаракатлардан бирини амалга ошириш;

2) одам ўлдириш, оғирлаштирувчи ҳолатларда одам ўлдириш ёки геноцид;

3) баданга оғир шикаст етказиш;

4) шахсий эркинликка қарши жиноятларни содир этиши;

5) зўрлик ишлатиб содир этилган босқинчилик, товламачилик;

6) кўпчилик учун хавфли бўлган жиноят (ўт қўйиш, хавфли бўлган портлашни юзага келтириш, сув тошқинини юзага келтириш, оммавий заҳарланиш, йўл ҳаракатига хавфли усулда қўшилиш ва б.);

7) жамият учун хавфли бўлган бошқа қилмишларни содир этиш билан кўрқитган бўлиши керак.

Бундан ташқари ГФР ЖКда таъмагирлик ёки бошқа мотивлар билан оғирлаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдиришга оид махсус 211§ мавжуд. Айнан бошқа мотивлар деганда, безорилик оқибатида содир этиладиган жиноятлар ҳам тушунилиб, жавобгарлик ушбу модда билан ҳал этилади.

Амалга оширилган қиёсий таҳлил натижаларига асосланиб, қуйидаги хулосага келинди:

1) ГФР ЖКда: а) безорилик учун жавобгарлик махсус нормада назарда тутилмаган; б) жамоат тартиби ёки жамоат тинчлигини бузиш; в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ёки тил бириктирмай содир этиш; г) зўрлик ишлатиш; д) шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш; е) мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш; ё) қурол ёки қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган нарсалардан фойдаланиш жамоат тартибига тажовуз қилишнинг жавобгарликни оғирлаштирувчи белгилар сифатида назарда тутилган;

2) асосий жиноят таркибларини шакллантиришда фақат жиноят таркиби объектив томони белгилари назарда тутилиб, субъектив белгилар оғирлаштирувчи таркибларда кўрсатилган;

3) безорилик оқибатида жиноят содир этганлик учун жавобгарлик белгиланмаган;

4) “жамиятда юриш-туриш қондасини менсимаслик” мотиви жиноят таркиби объектив томони белгилари орқали аниқланади;

5) жамоат тартиби ва тинчлигига қарши жиноятларни жамоат тартибини сақлаш юзасидан ўз вазифасини бажараётган ҳокимият вакили ёки фуқаролик бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш билан боғлиқ ҳолда содир этилиши алоҳида белги сифатида ажратилмаган, бундай ҳолатлар хизмат вазифасини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш (113§) ёки хизмат вазифасини бажарувчига тенглаштирилган шахсга қаршилик кўрсатиш, деб квалификация қилинади.

Австрия ЖК (1974 йил 29.01) жуда замонавий ва энг кам ўзгартиш киритилган қонун ҳисобланади. Жамоат тартибини муҳофаза қилиш билан боғлиқ жиноятлар Австрия ЖКнинг “Жамоат тартибига қарши жиноятлар” деб номланган бобида назарда тутилган бўлиб, ушбу бобда турли ижтимоий муносабатларга тажовуз қилувчи жиноятлар ҳам ўрин олган. “Жамоат тартибини бир гуруҳ шахслар томонидан зўрлик ишлатиб бузиш” деб номланувчи 274§да:

1) бир гуруҳ шахслар таъсирида қасддан одам ўлдиришда иштирок этиш, ушбу тўдада қасддан одам ўлдириш, қасддан баданга оғир шикаст етказиш ёхуд мулкка қасддан шикаст етказиш;

2) бир гуруҳ шахслар содир этган жиноятнинг ташкилотчиси сифатида жиноятда иштирок этиш ёки гуруҳ аъзолари билан бирга кўрсатилган ҳаракатлардан бирини содир этиш ёки содир этилишига ёрдам бериш [5] учун жавобгарлик белгиланган.

Параграф номида кўрсатилганидек, мазкур жиноятни содир этган шахс жамоат тартибига тажовуз қилади, бундан ташқари ушбу давлат ЖКда жамоат тартибига тажовуз қилувчи яна бир қанча қилмишлар назарда тутилган. ЎзР ЖК 277-моддаси турли нормаларидаги жиноят таркиблари Австрия ЖКнинг битта нормасида акс этган. ЖК 275 §да жамоат тинчлигини ижтимоий хавфли қилмиш содир этиш билан қўрқитиб бузиш жиноят сифатида баҳоланган. Унда аҳоли ўртасида ҳаёт, соғлиқ, жисмоний дахлсизлик, эркинлик ва мулкка тажовуз қилиш билан нотинчлик ёки кўрқувни юзага келтириш таъқиқланади. ЎзР ЖКда бу каби зўрлик ишлатиш билан ёки мулкка шикаст етказиш билан қўрқитишда ифодаланувчи қилмишлар безорилик таркибига кирмайди, юқоридаги ҳаракатлар ЎзБ ЖК 112-моддаси билан ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш деб квалификация қилинади.

Австрия ЖК 275§ 1-қисмида кўрсатилган ҳаракатлар жамият ҳаётининг узоқ муддатга издан чиқишига жиддий бузилишига сабаб бўлса, иқтисодий ҳаёт жиддий бузилса, бир шахснинг ўлимига ёки бир қанча шахсларнинг баданига оғир шикаст етказилишига ёхуд бир қанча шахсларнинг оғир аҳволга тушиб қолишига сабаб бўлса, қилмиш ушбу параграфнинг иккинчи қисми, юқорида кўрсатилган ҳаракатлар одамлар ўлимига сабаб бўлса, мазкур §нинг 3-қисми билан квалификация қилинади [6].

Австрия ЖК ушбу нормасида жиноят белгиларини тавсифлашда “нотинчлик ёки кўркув”, “хаётининг узокмуддат ва жиддий бузилиши”, “иқтисодий ҳаётнинг жиддий бузилиши”, “бир қанча одамлар” каби баҳоловчи тушунчалар ишлатилганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса жамоат тартибига қарши жиноятларни квалификация қилишда қонуннинг бир хилда ва аниқ қўлланишида муаммоларни юзага келтиради.

Аҳоли ўртасида ваҳима уйғотувчи ёлғон маълумотларни тарқатиш ҳам ушбу давлат ЖК (§276)да таъқиқланади. Бу қилмишни содир этган шахс турли тартибсизликларга сабаб бўлади, аҳоли тинчлигини бузади, Австрия ЖК 284 §да жамоат тартибига қарши, яъни таъқиқланмаган йиғилиш, митинг, намоийш ўтказилишига зўрлик ишлатиш ёки шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш орқали тўсқинлик қилиш ёхуд уни тўхтатиш ижтимоий хавфли қилмиш сифатида баҳоланади.

Юқоридагилар асосида қуйидаги хулосага келинди:

1) Австрия ЖКда безорилик деб номланган мустақил жиноят назарда тутилмаган, аммо бизнинг қонунчиликда назарда тутилган безорилик белгилари жамоат тартиби ва тинчлигига қарши жиноятлар бобида кўрсатилган қатор жиноят таркибларига киритилган; 2) Австрия жиноят қонунида жамоат тартибини бузиш бир гуруҳ шахслар томонидан ўзга шахсга зўрлик ишлатиш ёки шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш, мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш каби ҳаракатлар билан боғланади; 3) жамоат тартиби ва тинчлигига қарши жиноятлар таркиби белгилари сифатида баҳоланувчи тушунчалар ишлатилган.

Франция ЖК (1992 й) тўртинчи китоби “Жамоат тинчлигига қарши жиноятлар” деб номланувчи биринчи бобида жамоат тартибига қарши жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган, ЖК 431-м.3-б.дақонунга ҳилоф равишда йиғилишда иштирок этганлик учун жавобгарлик назарда тутилган ва “жамоат тартибини бузиши мумкин бўлган шахсларнинг турли йўл билан ёки бирор жамоат жойида тўпланиши”[7] жиноят деб топилган.

Ваколатли шахснинг бандани тарқатиш ҳақидаги талабига қарамай, қуролга эга бўлмаган шахснинг тўдадаги иштирокини давом эттириши Франция ЖК 431-4-моддаси билан жавобгарликка тортиш учун асос бўлади.

Қуролланган шахснинг бандада иштирок этиши мустақил жиноят таркиби сифатида (ЖК 431-5-модда) назарда тутилган. Бандани ижтимоий хавфли ҳаракатларни амалга оширишга далолат қилиш ҳам алоҳида жиноят сифатида Франция ЖК 431-6-моддасида қуролли тўдани оммавий чиқишлар қилиш ёки ҳайқириқлар қилишга тўғридан-тўғри ёки оммавий ахборот воситаларида чақириш ёхуд матн, овоз, тасвирларни бошқача усулда кўпайтириш йўли билан далолат қилиш учун жавобгарлик белгиланган. Қизиқтириш натижасида жиноят содир этилиши, жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида кўрсатилган.

Жиноятлар оқибатида жамоат тартибининг бузилиши моддаларнинг диспозициялари мазмунидан кўриниб турибди. Қонун чиқарувчи мазкур жиноятни оғирлаштирувчи белгилари сифатида содир этиш жойи (жамоат жойи ёки жамоат йўли), жиноят содир этиш қуроли, шунингдек ҳокимият вакили ёки қуролли кучлар ходимига зўрлик ишлатиш йўли билан содир этиш билан боғлайди, жинорий оқибатнинг келиб чиқиши эса оғирроқ жазо тайинлашга сабаб бўлади.

Франция ЖК “Жамоат тинчлигига қарши тажовузлар” деб номланган бобидаги жиноятлар ЎзР ЖКдаги оммавий тартибсизликлар таркиби билан ўхшаш ва яна бошқа жиҳатдан безориликнинг айрим белгиларини ҳам ўз ичига олади.

Юқоридаги таҳлилилар асосида Франция ЖКдаги жамоат тартибига қарши жиноятлар учун жавобгарликнинг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиш мумкин:

1) Франция ЖКда безорилик учун махсус моддада жавобгарлик назарда тутилмаган, лекин ушбу давлат жиноят қонунининг айрим нормаларида мамлакатимиз ЖКдаги жамоат тартибига қарши жиноятларнинг айрим белгилари мавжуд; жамоат тартиби ва тинчлигига таҳдид солувчи жиноятларни Франция қонун чиқарувчи органи “банда”, “жамоат жойи ёки жамоат йўли”, “қуролланганлик” каби объектив белгилар билан боғлайди;

2) жамоат тартиби ва тинчлигига қарши жиноятлар таркибини шакллантиришда мазкур жиноятларни содир этиш мотиви ҳисобга олинмаган;

3) “жамятда юриш-туриш қондасини менсимаслик” тушунчаси бирор нормада ишлатилмаган бўлсада, таҳлил қилинган нормалардаги жамоат тартибига тажовуз қилувчи жиноят таркибларида “банда”нинг тарқалиши ҳақидаги талаб”нинг бажарилмаслиги бу белгининг мавжудлигини ифодалайди;

4) Францияда жамоат тартибига қарши жиноятлар ҳокимият вакили ёки бошқа шахсга қаршилиқ кўрсатиш ва бунинг натижасида оқибатларнинг келиб чиқмаслиги билан боғлиқдир.

Голландия ЖК II китоби 5-бўлими “Жамоат тартиби”га қарши жиноятлар деб номланиб, мазкур бўлим жамоат тартибини муҳофаза қилувчи қатор нормалар жамланган. Голландия ЖК 131-моддасида ўзга шахсларни оғзаки, ёзма ёки бошқа усул билан жиноятга жалб қилганлик учун жавобгарлик назарда тутилган[8].

Агар юқорида кўрсатилган ҳаракатлар давлат ҳокимиятига қарши жиноятга жалб қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилса, қилмиш Голландия ЖК 132-моддаси билан квалификация қилинади. Шунга ўхшаш ҳаракатларни содир этиш таклифи билан чиқиш (ЖК 133-м.), бундай маълумотларни тарқатиш (ЖК 134-м.) ҳам жиноят ҳисобланади. Ҳокимият вакилига нисбатан ҳар қандай жиноятни содир этиш, зўрлик ишлатиб белгиланган тартибга ҳурматсизлик қилиш ҳам жиноятдир.

Эгасининг бинони тарк этиш ҳақидаги огоҳлантиришидан сўнг турар жой, бино, кўпчилик фойдаланадиган хонага бостириб кириш ёки компьютер воситасига қонунга хилоф равишда кириш каби ижтимоий хавфли қилмишлар (ЖК 138, 138а, 139-моддалар) ҳам жамоат тартибига қарши жиноятлар сифатида эътироф этилган [9].

Шахсга ёки унинг мулкига қонунга хилоф равишда ошқора ёки иштирокчиликда, зўрлик ишлатиб тажовуз қилиш Голландия ЖК 141-моддасида таъқиқланган. Мулкни нобуд қилиш, баданга шикаст етказиш (ЖК 141-м. 2-қ. 1-б.), баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 141-м. 2-қ. 2-б.), одам ўлимига сабаб бўлиш (ЖК 141-м. 2-қ. 3-б.) қабилар жавобгарлик оғирлаштирувчи ҳолатлар ҳисобланади.

Ёлғон хабар бериш, хавф ҳақида ёлғон маълумот бериш каби ҳаракатлар ҳам жамоат тартибига қарши жиноят ҳисобланади (ЖК 142-м.). Зарурат бўлмаган вазиятда “ишонч” рақамларига қасддан қўнғироқ қилиш ҳам ушбу жиноят тури сифатида кўрсатилган[10].

Голландия ЖКга кўра қонуний намоёниш, митинг ёки жамоатчилик йиғилишларида ҳар қандай зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш, шунингдек ҳар қандай усул билан жамоат тартибни бузиш ёки шовқин кўтариш, шунингдек мурда ёки қабрни таҳқирлаш ҳам жамоат тартибига қарши жиноятлар жумласига киради (ЖК 143-151-м.).

Мазкур давлат ЖКдаги жамоат тартибига қарши жиноятлар қуйидаги: 1) зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш; 2) ҳокимият вакилига қаршилиқ кўрсатиш; 3) бу жиноятларнинг зарурий белгиси жиноятнинг – жамоат жойида содир этилиши; 4) ошқоралиқ хусусиятига эгаллиги каби белгиларга эгадир.

Жиноятнинг квалификациявий белгиси сифатида: 1) қурол ишлатиш; 2) баданга шикаст етказиш; 3) одам ўлимига сабаб бўлиш; 4) мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш назарда тутилган.

Европанинг қатор давлатлари ЖКдаги жамоат тартибига қарши жиноятларнинг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили қуйидаги ҳулосаларга келиши имконини берди:

1) уларнинг бирортасида безорилик мустақил жиноят таркиби сифатида назарда тутилмагани;

2) жамоат тартибига қарши жиноятларнинг асосий бевосита объекти жамоат тартиби ва тинчлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир;

3) жамоат тартибини муҳофаза қилувчи нормаларда назарда тутилган:

а) зўрлик ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш (Испания, Швейцария, ГФР, Голландия ЖКлари);

б) мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш (Испания, Швейцария, ГФР, Австрия, Голландия ЖКлари);

в) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилиши (Испания, Швейцария, ГФР, Австрия, Франция);

г) ошқоралик хусусиятига эга ҳаракатлар (Испания, Швейцария, ГФР, Франция ЖК);

д) курул ишлатиш (ГФР, Франция ЖКлари);

Бу жиноятларнинг жавобгарликни оғирлаштирувчи белгилари сифатида қуйидагилар назарда тутилган:

а) баданга шикаст етказиш (Испания, Австрия, ГФР, Голландия ЖКлари);

б) бошқалар ўлимига сабаб бўлиш (ГФР, Австрия, Голландия).

4) Швейцария ва ГФР жиноят қонунларида безорилик нияти қасдан одам ўлдиришда ҳисобга олинган, бошқа жиноят таркибларида бу белгига эътибор берилмаган;

5) ўрганилган давлатлар жиноят қонунчилигида жамоат тартибига қарши жиноят таркиби белгиларини ифодалашда қоида тариқасида объектив белгилар ишлатилган, баъзи ҳолларда баҳоланувчи тушунчалар ҳам мавжуддир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Уголовный кодекс Испании. – М.: Зерцало, 1998. – С. 169, 170. (Spanish Criminal Code. – М.: Mirror, 1998. – P. 169, 170.)
2. Уголовный кодекс Швейцарии. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 263. (Swiss Criminal Code. – St. Petersburg: Legal Center Press, 2001. P. 263)
3. Уголовный кодекс ФРГ (Criminal Code of the Federal Republic of Germany) // http://rawunsch.de/images/Ugolovnyiyi_Kodeks.pdf.
4. Астанов И. Р. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ва уларни тергов қилишнинг ўзига хос жиҳатлари: Ўқув қўлланма. –Т., ТДЮУ, 2015. – Б. 139. (Astanov I. R. Violent crimes and the specifics of their investigation: a textbook. –Т., TSUL, 2015. – p. 139.)
5. Уголовный кодекс Австрии. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 300. (Austrian Criminal Code. – St. Petersburg: Legal Center Press, 2004. – P. 300)
6. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: юрид. фан. номз. дисс-я. – Т., 2009. – Б. 114 (Mukhtarov J.S. Ensuring the prevention of crimes by preventive services of internal affairs bodies – Т., 2009. – В. 114;)
7. Уголовный кодекс Франции. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 369. (French Criminal Code. – St. Petersburg: Legal Center Press, 2002. – P. 369)
8. Уголовный кодекс Голландии. –СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.263. (Criminal Code of Holland. – St. Petersburg: Legal Center Press, 2001. – P.263)
9. Морчев И. А. Виктимологические аспекты предупреждения насильственных преступлений совершаемых в семье: афтореф – Краснодар. 2009. – С. 13 (Morchev I. A. Victimological aspects of the prevention of violent crimes committed in the family: aftoref – Krasnodar. 2009. – p. 13.)
10. Стручков Н.А. Уголовное ответственност и ее реализация борьбы с претупностью. Саратов. 1978 г (Struchkov N.A. Criminal responsibility and its implementation are struggling with crime. Saratov. 1978)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000